

ПРИКАЗКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА¹

КАРМЕН АТАНАСОВА

THE TALE AS A MEANS OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN THE KINDERGARTEN

KARMEN ATANASOVA

Abstract *Tales give us a magic world. They can be used in English language teaching with the youngest learners: they provide context, rich material, emotions, experience. The article views the opinion and experience of various authors and provides a lesson plan for work with a story.*

Keywords: *very young learners, story, tale, English as a foreign language, cross-curricular links*

Кой не обича приказките? Те ни потапят в един друг възшебен свят, където всичко е възможно. Точно това харесват децата в тях. Те могат да пътуват през времето и да се пренасят в бъдещето, в миналото или във въображаеми светове. Учителят носи отговорност да поднесе този различен свят на децата, така че да го заобичат!

В книгата си “Началото бе възпитанието” [2] Алис Милер, психолог и автор на книги, разглежда приказката не само като част от учебния процес, но и като част от възпитателния такъв. Дава поглед и задълбочени разсъждения върху това как въздействат книгите с приказки на децата. Тя експериментира, като на няколко различни

¹Статията е разработена по проект „Компетентностният подход в обучението на студентите колежани” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-31/16.01.2023 г.

възрастови групи деца четат едни и същи приказки, след което заедно с малчуганите анализират какво са разбрали. След дълги години проучвания тя заключава, че децата възприемат приказките като истински, с истински ситуации и истории и вземат примери от тях.

В “Демократичното образование” [4] Яков Хехт, основател на първото демократично училище в Израел, използва приказката като метод за учене и като културно / духовно наследство, като се вдъхновява от едно малко момиче. След провеждане на занятие, в което е присъствала приказка като затвърждаване на знания по английски език, но и с поучителен край, Хехт забелязва подобна на тази в приказката ситуация през междучасието, в която въпросното момиче повторило знанията придобити от приказката.

Мел Ливайн говори в книгата си “Няма глупави деца” [1] за това, че все повече и повече детски градини по цял свят използват приказките като средство за научаване и затвърждаване на научено на чужд език. Той разглежда приказката като “асимиляция” в езикознанието. Децата чуват историята, преработват я през призмата на това как са реагирани на нея и я закодират в съзнанието си. Ливайн твърди, че четенето на приказки ги учи на морални ценности като добро и лошо, развива езиковите им умения, тъй като те започват да имитират думите, които чуват. Освен това четенето обогатява техния речник, повишава вниманието и умението за концентрация и подобрява способността им да фокусират вниманието си върху историята, изгражда умения за слушане и развива въображението.

Брустър и др. [5] твърдят, че образователната стойност на приказките е неоспорима по цял свят. Те са мотивиращи, забавни, носят предизвикателство, ангажират децата лично – идентифицират се с героите. Приказките осигуряват споделено социално преживяване, провокират общ отговор (смях, тъга, вълнение, очакване). Могат да се използват за въвеждане, упражняване или

преговор на лексика и граматика, обогатяват мисленето на децата, неусетно изграждат усет към езика, осведоменост за ритъм, интонация, произношение, усъвършенстват различните стилове и стратегии на учене и типовете интелигентност.

Според Илиева [10: 17] „преживяването на удоволствие с приказките в ранните етапи на изучаване на език ще повиши интереса на децата към четенето и желанието им да четат.“

Риън Евънс [11], автор на “Да помогнем на децата да преодолеят страха,” говори в книгата си за ползите от четенето на приказки и как тяхното отсъствие вреди на комуникативните умения, което пък от своя страна създава пречка децата да се развиват и това отнема от тяхното личностно самочувствие. Той вярва, че книгите развиват мисленето на детето от по-ранна възраст. Когато четем на детето, то се научава да разбира причината и следствието и упражнява своята логика. Научава се да мисли за последствията от действията, както и кое е правилно и грешно. Когато детето достигне нов етап в развитието си, или преживява нова и непозната ситуация (безпокойство от първия ден в училище или от преместване на ново място), четенето на история, свързана с това, може да облекчи безпокойството му и да му помогне да се справи. Във връзка с чуждоезиковите приказки той смята, че са основополагащи за един по-широк спектър от знания без социални и езикови прегради и по-обширен кръгзор и начини за търсене и намиране на информация.

Илиева [9: 115] твърди, че чрез работа с приказки:

- „децата преживяват различни социокултурни роли
- усвояват формулите за вежливост
- упражняват своята комуникативна компетентност и въображението си
- развиват емпатия, чувствителност и толерантност
- трупат социокултурен опит, докато се забавляват.“

Нидерландският филолог, историк и културолог Йохан Хьоизинха [6], отделя доста голямо внимание на проблема

с езиковата бариера в своята книга "Homo Ludens". Той смята, че наравно с игровия елемент, четенето на приказки е условие за генериране на култура. Филологът споменава и друг подход: един доказано работещ подход за адресиране на евентуални трудности при четенето е структурираното, интерактивно четене, наречено още „диалогично четене“. Диалогичното четене предоставя на учителя набор от техники, които да използва по време на четенето с детето, които целят да насочват диалога между тях двамата по време на самото четене.

Филологът допълва още, че за детето обичаен подход към четенето е като към пасивно преживяване, при което учителят насочва вниманието му към картинките на страницата, докато чете текста. Диалогичното четене изисква активното участие на детето. Диалогичното четене е пример за обучителен подход, който може да създаде възможности за децата с обучителни трудности, като в същото време представлява добър инструмент за учене и за децата, които нямат затруднения [6].

Илиева [8] разглежда 5 етапа за работа с приказки за развиване на говорни умения на английски език с деца:

- „интерактивно представяне
- повторение в значим контекст
- комуникативни дейности
- забавни дейности
- разговори.“

Виктория Уилсън [3] говори в книгата си “Как да развием детската креативност” за това, че приказката е използвана като обучителен метод тогава, когато се извършват последствия.

- Да се постави задача, в която трябва да бъде включена речева дейност, например под формата на ролева игра.
- Предтекстови упражнения (работа върху думите и граматиката, използвани в текста).

- Да се перифразират изречения, като се използва определена граматична структура; например като се използва отрицателна форма.
- Да се раздели текстът на части и те да се озаглавят.
- Да се намират ситуации, в които се използват определени изрази.
- Да се назовават по ред всички места на действие, посочени в текста.
- Да се идентифицират героите, които казват дадени фрази.
- Да се подредят картинките според събитията в историята [3].

Несъмнено използването на приказки ще подобри процеса на изучаване на английски език. Приказката като метод ще разнообрази уроците, позволявайки на децата да научат необходимата информация по лесен и забавен начин. Въз основа на горното си струва да заключим, че приказките са изключително ценен ресурс при изучаване на чужди езици. Те са забавни, увлекателни и кратки, чрез тях работим за цялостното развитие на детето.

Примерен план – конспект

За основна форма на педагогическо взаимодействие по английски език

Тема: Приказката “The farm” [7]

Възраст: 4-7 години

Цел: Затвърдяване уменията да слушат с разбиране, въвеждане на нова лексика, която децата да включват в комуникацията си с другите. Припомняне кои са домашните животни, къде живеят те, с какво се хранят.

Задачи:

Лексика – актуализиране на знания;

Активна лексика – planting seeds, hope, grow, around, keep, lay, basket, handsome, chewing, whistle

Граматика: неопределителен член – “a” “an”; единствено число и множествено число на съществителните имена

Умения: слушане, повтаряне
Време: 30 минути
Материали: приказка, магнити с животни
Междупредметни връзки: околен свят, български език, математика

Ход на ситуацията:

T: Hello, children!

K: Hello, teacher!

T: Бях ви обещала, че ще ви запозная с една много интересна приказка, ако слушате и тъй като днес сте много послушни, аз ще изпълня своето обещание. Приказката се казва "The farm." Повторете името на приказката.

K: The farm

T: Точно така! Приказката се казва "The farm" – Фермата. Аз започвам да чета, а вие ме слушайте внимателно, за да може да отговорите на моите въпроси след това.

Първи прочит

T: Ще ви задам няколко въпроса, а от вас ще очаквам отговори!

T: Къде живеят животните от приказката?

K: Във фермата.

T: Животните от приказката живеят във фермата. They live in the Farm. Фермерът кара трактор. Какво прави с него? (учителката проверява дали децата са разбрали съдържанието).

K: Засява семена.

T: Фермерът, с помощта на трактора, засява семена.

T: Кои животни живеят във фермата?

K: Кокошки, пиленца, крави, телета, коне, котки, кози, куче, прасета, овце, патета...

T: Hens, chickens, cows, calves, etc. live in the farm, that's right. Let's see, children! How many cows are there? – учителката проверява дали знаят думите.

K: One

T: Yes, the cow in the field is one. Look at the picture, children! What do the lambs do?

K: They play.

T: Yes, the lambs play and run in the field. Are there goats in the Farm?

K: Yes!

T: Excellent! There are goats in the Farm. Отговорихте правилно на моите въпроси, затова ще имате награда! Ще играем! Играта се казва “Гатанката отгатни” и има следните правила:

В ръцете си, един след друг, ще държите тези карти. След като чуе гатанката, този, в чийто ръце са картите, трябва да я познае и да посочи верния отговор със съответната карта.

Следващата игра се казва “What is this?”. Играта се играе по следния начин: аз ще викам отпред при мен по две деца, като им давам една карта. От двете страни на картата има нарисувано по едно животно. Всеки ще зададе въпрос на другарчето си: What`s this? като няма да вижда животното на другарчето си, а другарчето му трябва да отговори: This is a/an ... (казва съответното животно) и детето от другата страна трябва да каже животното на български език, а ето и пример: Пламена, come here!

T: What`s this?

K: This is a frog.

T: Frog е жаба.

K: What`s this?

T: This is a cow.

K: Това е крава.

T: Сега е ваш ред. Let`s go!

Следващата игра е “Развален телефон”. Започваме от тук. Аз казвам животно на ухото на първото дете от редицата, без да повтора. Всеки следващ играч предава нататък това, което е разбрал, докато не се стигне до последния, който изказва на висок глас какво е чул и разбрал. Започваме!

Допълнителни игри!

“Намислих си животно”. Всеки от вас ще излиза отпред, като предварително си е намислил животно, което няма да казва, а само ще описва. Как изглежда, с какво се храни, къде живее. По тези особености останалите трябва да познаят кое е това животно. Пример: Намислих си животно. То живее във ферма, храни се с просо, снася яйца. It lives in a farm. It eats foxtail millet. It lays eggs.

К: Кокошката

Т: That`s right. It`s a hen.

“Едно или две”. В тази игра ще ви показвам животни. Вие ще трябва да ми казвате колко са на брой. Например: one horse

Сега сте вие!

Кой продукт от кое животно във фермата е произведен! Аз ще ви показвам карта с продукт, а вие ще ми казвате от кое животно е!

Let`s see an example!

What is this? This is an egg. This is from a hen.

Now it`s your turn, children!

Последната ни игра се казва **“My favourite animal”**. За тази игра ще трябва да застанете в кръг, защото ще си подаваме топка. Аз ще подам топката на някой от вас, а той ще ми каже кое е неговото любимо животно. Ето пример: Катрин, подай ми топката (госпожата казва: My favourite animal is a dog) let`s play this game!

Well done, children! Отговорихте правилно на въпросите, които задавах по приказката! Справихте се с игрите! Бяхте послушни и умни!

Заклучение

Днешните сложни високотехнологични играчки оставят на децата много малко възможности за творчество и оригиналност. Те позволяват единствено безкрайното

повторение на една и съща дейност. Приказките и игрите съществуват в името на детството. Светът, в който ни пренасят те не може да се съпостави с нищо друго. Децата имат нужда от това да им се чете повече и да оставяме въображението им да работи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Ливайн**, М., Няма глупави деца – София, Изток - Запад, 2009.
2. **Милер**, А., В началото бе възпитанието – София, Изток-Запад, 2011.
3. **Уилсън**, В., Как да развием детската креативност; първо издание. – София, Печат Инвестпрес АД, 2012.
4. **Хехт**, Я., Демократичното образование – София, Изток Запад, 2013.
5. **Brewster**, J., G. Ellis, D. Girard, The Primary English Teacher's Guide. – London, Penguin, 2002.
6. **Huizinga**, J., Homo Ludens: A study of the Play element in Culture – Boston, Beacon Press, 1997.
7. **Hurt**, M., On the farm. – Loughborough, Ladybird Books, 1983.
8. **Ilieva**, Zh., Stories in Spoken Communication Skills Development: Teaching English to Young Learners, TESOL France Colloquium 2007, OnlineJournal <http://www.tesol-france.org/Documents/Colloque07/Ilieva.pdf>
9. **Ilieva**, Zh., Developing Sociocultural Communicative Competence Through Childrens Literature. Crosscurrents: Studies in English Linguistics 3/28. Kielce: Holy Cross University Publications, 2010, 107-113.
10. **Ilieva**, Zh., Storytelling as a preparation for extensive reading, IATEFL Young Learners and Teenagers Special Interest Group CATS, 1/2009, 16-17.
11. **Evans**, R., Helping children to Overcome Fear: The Healing power of Play, – Stroud, Hawthorn Press, 2000.